

Conocimientos sobre el virus

del papiloma humano en estudiantes de básica superior y bachillerato

Knowledge about the human papillomavirus in upper elementary and high school students

Laura Alexandra Lema-Vera¹ <https://orcid.org/0000-0002-5654-3077>, Isabel Cristina Mesa-Cano^{1,2} <https://orcid.org/0000-0003-3263-6145>, Andrés Alexis Ramírez-Corone^{1,2,3} <https://orcid.org/0000-0002-6996-0443>, Lilia Carina Jaya-Vásquez¹ <https://orcid.org/0000-0003-1348-1977>

¹Maestría en Gestión del Cuidado del Posgrados de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

²Carrera de Enfermería de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

³Laboratorio de Psicometría, Psicología Comparada y Etología del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (CIITT) de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

*Correspondencia: Mesa Cano Isabel Cristina Email: imesac@ucacue.edu.ec Maestría en Gestión del Cuidado del Posgrados de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador.

Received/Recibido: 01/28/2020 Accepted/Aceptado: 02/26/2021 Published/Publicado: 05/11/2021. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5039464>

Resumen

Las infecciones de transmisión sexual son patologías que afectan a la población en general a mujeres como hombres, puede transmitirse principalmente durante las relaciones sexuales y de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

Objetivo: desarrollar una intervención educativa sobre el virus del papiloma humano en estudiantes de básica y bachillerato de la Unidad Educativa Chordeleg. **Método:** estudio cuasiexperimental prospectivo y descriptivo con un diseño transversal, con un enfoque cuantitativo. Para la evaluación de este estudio se aplicó una encuesta antes y después, conformada de 10 preguntas, se consideraron variables sociodemográficas, y de conocimientos, no se registró datos personales. El análisis descriptivo se realizó mediante, frecuencias, porcentajes, medidas de tendencia central, con pruebas como Shapiro Wilk, prueba T de Student para muestras relacionadas, cuya población de estudio fue 224 estudiantes. **Resultados:** Se evidenció que el 63% fueron mujeres y el 38% de sexo masculino, se pudo observar que mediante la prueba T de Student para muestras relacionadas obtuvo ($p < 0.001$) un impacto significativamente positivo en el conocimiento del VPH en los estudiantes de la Unidad Educativa Chordeleg. **Conclusión** se realizó un pretest y postest con una intervención educativa y retroalimentación, concluyendo que se ve necesario e importante mejorar estos conocimientos del VPH para que los estudiantes eviten contraer esta enfermedad y el desarrollo del cáncer cérvico uterino por este virus, además se requiere explicar a las mujeres sobre el esquema de inmunización, cual es su función e importancia para prevenir el VPH.

Palabras Clave: VPH, conocimientos, intervención educativa

Abstract

Sexually transmitted infections are pathologies that affect the general population, both women and men, and can be transmitted mainly during sexual intercourse and from mother to child during pregnancy or childbirth. Objective: to develop an educational intervention on the human papillomavirus in elementary and high school students of the Chordeleg Educational Unit. Method: a prospective and descriptive quasi-experimental study with a cross-sectional design, and with a quantitative approach. For the evaluation of this study a survey was applied before and after composed of 10 questions, sociodemographic variables were considered, and knowledge, no personal data was recorded. The descriptive analysis was performed employing frequencies, percentages, measures of central tendency, with tests such as Shapiro Wilk, Student's t-test for related samples, and the study population was 224 students. Results: It was evident that 63% were women and 38% were male. It was observed that the student T-test for related samples showed ($p < 0.001$) a significantly positive impact on the knowledge of HPV in the students of the Chordeleg Educational Unit. Conclusion: A pre-test and post-test were conducted with an educational intervention and feedback, concluding that it is necessary and important to improve this knowledge of HPV for students to avoid contracting this disease and the development of cervical uterine cancer, it is also required to explain to women about the immunization schedule, which is its function and importance to prevent HPV.

Keywords: HPV, knowledge, educational intervention.

El virus de papiloma humano (VPH) es la principal causa de cáncer uterino, ocupando el cuarto lugar¹. Es una enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la población joven por iniciar su actividad sexual a temprana edad sin métodos de protección, la transmisión puede ser propiciada mediante el contacto de piel a piel juego sexuales ya sean anales, orales o vaginales².

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 80% de la población sexualmente activa tendrá contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual³. El cáncer cervical en el Ecuador constituye la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres³. Esta enfermedad tiene una prevalencia según el estudio de 25,6% en mujeres con vida sexual activa⁴. La adolescencia es un periodo entre la infancia y la vida adulta donde tiene una serie de cambios importantes de origen hormonales, la falta de educación y orientación tanto por los padres, profesores o personas responsables de los adolescentes, les lleva a buscar información incorrecta en amigos, internet y medios de comunicación obteniendo datos que no cuenta con una fundamentación científica, por lo que les lleva a iniciar su vida sexual activa a temprana edad y sin protección adecuada y se exponen a contagios de alguna enfermedad de transmisión sexual y/o en algunos casos embarazos no deseados⁵.

En Ecuador y a nivel mundial las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo un gran problema pública. La falta de conocimiento del VPH y los mecanismos de transmisión generan que esta enfermedad siga propagándose. Esto ha conducido a desarrollar nuevas estrategias para el diagnóstico mediante la prevención, charlas educativas para disminuir el impacto de los factores de riesgo asociados a esta infección, así como también la administración de la vacuna con el VPH⁴.

Un estudio realizado en consulta de Ginecoobstetricia de la Novaclínica de Quito evidenció que aproximadamente el 60% de la población encuestada tienen conocimiento sobre el virus del papiloma humano, el 79% refieren que la infección es causada por el virus, el 54% dicen que es causante de cáncer de cérvix y el 90% señalan como principal factor de riesgo el tener múltiples parejas sexuales⁶. En una zona rural de Querétaro, un estudio realizado sobre el conocimiento de las mujeres respecto al VPH corresponde a un 22% bueno; 20% regular; 40% muy deficiente. En la vacuna un 2,2% evidenció excelente conocimiento mientras que el de 53,3% fue muy deficiente⁷.

Una investigación realizada entre el 2012-2013, las adolescentes que fueron atendidas en consulta externa municipal de colposcopia del Policlínico Docente "Camilo Torres Restrepo" de Santiago de Cuba, se evidenció que los factores de riesgo son las relaciones sexuales antes de los 16 años de edad, sin protección y 2 o más parejas sexuales en los últimos 6 meses⁸.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son patologías que afectan a una población en general tanto a mujeres

como hombres, puede transmitirse principalmente durante las relaciones sexuales como también de madre a hijo durante la etapa del embarazo o el parto⁹. Cabe recalcar que existe un grupo de ITS que se puede evitar ya sea través de charlas educativa o planificación familiar, teniendo en cuenta que en caso de contraer una de las enfermedades, es importante conocer que existen ocho infecciones de las cuales 4 se puede curar siendo la sífilis, gonorrea, la clamidiasis y tricomoniasis, la otras 4 son el virus de la hepatitis B, virus del herpes simple, VIH y virus del papiloma humano son infecciones incurable pero existen tratamientos capaces de atenuar o modificar los síntomas de la enfermedad^{9,10}.

El VPH es la causa principal de cáncer de cuello uterino en las mujeres esta enfermedad es muy común, la mayoría de las mujeres como hombres pueden presentarla y el virus se puede transmitir a pesar de que no se presenten signos ni síntomas⁹. Existen más de 100 tipos de VPH algunos pueden causar daños en diferentes partes del cuerpo, verrugas en la zona genital o anal, pueden desaparecer con tratamiento otros pueden causar células anormales en el cuello uterino, pene, boca y garganta, estas células pueden causar cáncer¹¹.

La infección del virus del papiloma humano es la enfermedad más frecuente a nivel mundial y la primera causa de consulta ginecológica, esta infección se presenta bien sea de forma benigna o maligna, aunque también se puede encontrar en forma latente con un periodo de incubación de 2 a 3 meses o varios años^{12,13}.

La mayoría de los adolescentes son infectados después de su inicio de su vida sexual, por eso es importante tener en cuenta que estén asociados no solo al programa de vacunación, si también a las complicaciones que presentan estas enfermedades, por lo cual es fundamental proporcionar a la población vulnerable información sobre los principales aspectos epidemiológicos, clínicos y terapéuticos de la enfermedad, es importante educar a niñas y niños sobre la sexualidad y las enfermedades de transmisión sexual como la VPH, sea según la edad y cultura. Es importante también promover la vacunación contra VPH y el uso de condones en quien tenga su vida sexual activa¹¹. Esta vacuna es totalmente efectiva para proteger contra la infección del VPH principalmente sirve para prevenir el cáncer cervicouterino y se administra a las mujeres antes del inicio sexual, como anteriormente se ha mencionado que se coloca a las niñas de 9 a 13 años^{14,15}.

Respecto a la vacuna se recomienda que:

- Las niñas que reciban la vacuna antes de los 15 años pueden utilizar dos dosis siendo un intervalo de 6 meses.
- Las personas inmunocomprometidas incluyendo aquellos que cursan con la infección por VIH deben recibir la vacuna.
- La vacuna contra el VPH funciona mejor si es administrada antes de iniciar las relaciones sexuales.
- Todas las niñas de la edad escolar deben entrar en el programa nacional para recibir la vacuna¹⁶.

La salud sexual dentro de un marco histórico y cultural está en dependencia de satisfacer distintas necesidades como la expresión emocional el amor, deseos sexuales, en lo cual muchas personas experimentan sin tomar las precauciones debidas para evitar el contagio de enfermedades a futuro¹⁷

La educación para evitar contagios del VPH en los adolescentes es necesaria e requiere de información adecuada sobre los principales factores de riesgo que existen al iniciar actividad sexual¹⁸. Teniendo en cuenta que el VPH es el principal causante de cáncer de útero, se recomienda que prevenciones es tener una sola pareja sexual, realizarse el papanicolaou una vez al año con el fin de obtener tratamiento oportuno ante posibles casos de cáncer de útero¹⁹. Los profesionales de la salud se encuentran en la labor de ayudar en estrategias de difusión, información, orientación y educación a los adolescentes, que les puedan ayudar a concientizar en temas de sexualidad siempre siendo responsables, visitando al ginecólogo para evitar complicaciones por la evolución de algunas enfermedades²⁰.

En función de lo anterior, el presente trabajo de investigación se implementó una estrategia educativa, con la finalidad de reforzar los conocimientos acerca del virus del papiloma humano; ya que la intervención por parte del docente no utiliza sus horarios para tratar estos temas o desconocen los temas relacionados con la salud. Para ello, se realizó una intervención educativa para aumentar los conocimientos sobre el virus del papiloma humano, en estudiantes de básica superior y bachillerato de la Unidad Educativa Chordeleg, entre enero y junio de 2021, siendo que esta Unidad Educativa alberga a la mayoría de las estudiantes de las zonas rurales por ser el único Colegio Fiscal del Cantón. Además, esta investigación beneficiará al grupo prioritario de adolescentes quienes al contar con conocimientos fortalecidos podrán tomar las prevenciones necesarias para minimizar el riesgo de contraer VPH. También la aplicación de la vacuna como prevención primaria para así disminuir de forma importante la incidencia y mortalidad por el cáncer de cérvix uterino del Ecuador³.

Se plantea como interrogante ¿Qué conocimientos tiene los estudiantes de la Unidad Educativa Chordeleg sobre el virus del papiloma humano? ¿Qué efectividad tiene la intervención educativa para aumentar el nivel de conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano?

El objetivo general, fue desarrollar una intervención educativa sobre el virus del papiloma humano, en estudiantes de básica y bachillerato de la Unidad Educativa Chordeleg.

Se plantearon los siguientes objetivos específicos:

1. Caracterizar la población de estudio según características sociodemográficas de interés investigativo.
2. Identificar el conocimiento sobre el virus del papiloma humano que poseen los estudiantes de básica y bachillerato del contexto de estudio.
3. Aplicar una intervención educativa sobre el virus del papiloma humano, en estudiantes de básica y bachillerato de la Unidad Educativa Chordeleg.

4. Evaluar el impacto de la intervención aplicada en el nivel de conocimiento sobre el virus del papiloma humano.

Metodología

Tipo de investigación

Se realizó un estudio cuasi-experimental prospectivo y descriptivo con un diseño transversal, con un enfoque cuantitativo.

Población

La población es de 800 estudiantes matriculados de la básica superior y bachillerato en la Unidad Educativa Chordeleg, con un rango de edad de 12 a 18 años.

Muestra

El muestreo será aleatorio simple. La muestra estará constituida por 260 estudiantes de acuerdo con la fórmula de Sierra Bravo de 1988, el error (5%) que cometemos de estimación del tamaño de la muestra, partiendo un nivel de confianza del 95%.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluirán los estudiantes que estén matriculados en la Unidad Educativa Chordeleg, que acepten participar en la investigación de manera voluntaria, que firmen los estudiantes el consentimiento informado y que los padres firmen consentimiento informado y autoricen la participación de su representado en el estudio. Y se excluirán a los participantes que no firmen.

Instrumentos

Características sociodemográficas: edad, sexo, año escolaridad.

Encuesta sobre los conocimientos del virus de papiloma Humano

El instrumento de medición fue estructurado en dos partes: Datos sociodemográficos y conocimiento sobre el VPH. El instrumento utilizado para medir el nivel de conocimientos es un cuestionario individual confeccionado al efecto, seleccionado por su sencillez y aplicabilidad, el cual estuvo comprendido por diez ítems de preguntas cerradas, con un valor de 1 punto cada uno para un total de 10 puntos. Para tal efecto se diseñó la siguiente escala: excelente: 9-10 puntos; bueno: 7-8 puntos; regular: 5-6 puntos, y deficiente: 0-4 puntos¹.

Procedimientos

Se realizó la investigación accediendo a la muestra de estudiantes. En primer lugar, se solicitó los permisos respectivos al director de la Institución educativa. Posteriormente, se organizó una reunión vía ZOOM con los participantes (estudiantes y padres de familia o representantes legales), con la finalidad de informar los objetivos de la investigación. Luego se realizó la aplicación del pretest, que constó en recolectar las variables sociodemográficas y la encuesta sobre los conocimientos del virus de papiloma Humano. Los datos de cada sujeto, en filas, solo constó de un código identificador de número de sujeto, pero en ningún caso se registró nom-

bres, apellidos, número de cédula, correo electrónico, por lo tanto, los sujetos no pueden ser identificados.

Análisis estadístico

Se realizó un análisis descriptivo mediante frecuencias absolutas, relativas y medidas de tendencia central tanto en el pretest como para el postest. Posteriormente, se efectuó una prueba de normalidad mediante Shapiro Wilk, se presume supuestos de normalidad y homocedasticidad (Prueba de Levene). Por tanto, se aplicó la prueba *t de Student* para muestras relacionadas para evaluar el impacto de la intervención educativa sobre el Virus de Papiloma Humano. Los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa estadístico infostat. Se consideraron diferencias significativas para valores de $p < 0,05$.

Resultados

Tabla 1. Caracterizar la población de estudio según características sociodemográficas de interés investigativo.

		f	%
Año en curso	Octavo	77	34
	Noveno	21	9
	Decimo	26	12
	Primero	27	12
	Segundo	24	11
	Tercero	49	22
SEXO	Masculino	84	38
	femenino	140	62
	Total	224	100

La muestra estuvo formada por 224 estudiantes quienes participaron: 38% (n=84) fueron masculinos y 62% (n=140) femenino, en relación con el año en curso, 34% (n=77) son de octavo año, 9% (n=21) noveno, 12% (n=26) decimo, 12% (n=27) primero, 11% (n=24) segundo y 22% (n=49) fueron del tercero de bachillerato.

Tabla 2. Identificar el conocimiento sobre el virus del papiloma humano que poseen los estudiantes de básica y bachillerato del contexto de estudio.

		Pre-test		Post-test	
		f	%	f	%
1. ¿Qué significa las siglas VPH?	Virus del Herpes Plano	49	22		
	Virus de Papiloma Humano	126	56	222	99
	Virus de Inmunodeficiencia Humana	36	16	2	1
	Ninguna de las anteriores	13	6		
2. ¿Qué es el Virus del Papiloma Humano?	Virus que causa infección de transmisión sexual	123	55	217	97
	Infección genital producida por una bacteria	63	28	6	3
	Bacteria que causa infección en los pulmones	8	4	1	
	Virus que causa infección en los riñones	30	13		
3. ¿Cómo se transmite el Virus del Papiloma Humano?	Por medio de relaciones sexuales	95	42	25	11
	Contacto directo de genitales infectados	58	26	4	2
	Durante el parto	15	7		
	Todas las anteriores	56	25	195	87
4. ¿Dónde aparecen principalmente las lesiones del Virus del Papiloma?	Boca	33	15		
	Genitales masculinos	36	16		
	Genitales femeninos	46	21	7	3
	Todas las anteriores	109	49	217	97
5. ¿Existe alguna vacuna para el Virus del Papiloma Humano?	Sólo en algunos países	28	13	2	1
	No existe	89	40	146	65
	Está en estudio	33	15	8	4
	Si	74	33	68	30
6. ¿Cómo se tratan las lesiones causadas por el Virus del Papiloma Humano?	Tratamiento antiviral	54	24	17	8
	Antibióticos	71	32	49	22
	Cirugía	32	14	124	55
	Ninguna de las anteriores	67	30	34	15
7. ¿Cómo se previene el Virus del Papiloma Humano?	Abstinencia sexual	17	8	1	1
	Uso del preservativo (condón)	108	48	19	8
	Monogamia	31	14		
	Todas son correctas	68	30	204	91
8. ¿Quién puede estar infectado de Virus del Papiloma Humano?	Adultos	43	19	5	2
	Mujeres embarazadas y niños	12	5		
	Adolescentes	48	21	1	1
	Todas las anteriores	121	54	217	97
9. ¿Cómo se diagnostica el Virus del Papiloma Humano?	Por citologías y colposcopia (en mujeres)	37	17	3	1
	Por verrugas presentes en los genitales	111	50	25	11
	Por penoscopia (en hombres)	18	8		
	Todas las anteriores	58	26	196	88
10. ¿Dónde puede aparecer cáncer como consecuencia del Virus del Papiloma Humano?	Cuello uterino	68	30	211	94
	Pene	63	28		
	Ano	10	4	1	1
	Todas las anteriores	83	37	12	5

Del 100% de participante, en el pre-test el 56% (n=126) identificaron que significa las siglas del VPH y en post tes el 99% (n=222) correctamente, el 55 % (n=123) en el pre test definieron que es virus del papiloma humano y en el post test el 97% (n= 217), el 42% (n=95) saben como se trasmite el VPH y en post tes 87%(n=195) lo identificaron correctamente, el 49% (n=109) conocen donde aparecen las lesiones principalmente y en el postest el 97% (n=217) lo hizo, en el pre-test el 40% (n= 89) saben que no existe vacuna para el VPH y en el post-test el 65% (n=146) identifican que no existe vacuna para el VPH, el 32% (n=71) identificaron como se trata las lesiones por el virus y en el post test el 55% (n=124) identificaron que se trata mediante una cirugía, en el pre test 48% (n=108) de estudiantes saben como prevenir y en el post tes el 91% (n= 204) lo identificó correctamente, en el pre test 54% (n= 121) conocen quienes se pueden contagia y en el postest el 97% (n=217) tiene mas claro sus conocimientos, el 50% (n=111) conocen como se puede diagnosticar, en el post tes el 88 % (n=196) señaló correctamente y el 37% (n= 83) en el pre test desconocen que consecuencias del virus y el 94% (n=211) en el post tes conocen que a consecuencia del VPH aparece cáncer de útero.

La intervención educativa se realizó en un tiempo de 40 horas, como material de apoyo se utilizó los equipos necesarios, se creó un enlace (*link*) mediante la plataforma de zoom, además de eso se aplicó un video para retroalimentación se utilizó diapositivas abordando temas que se mencionan en la Tabla 3.

Se realizó un análisis de diferencias, mediante la prueba *T de Student* para muestras relacionadas, en la cual se encontraron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,001$) entre el pre y post test del conocimiento sobre el virus del papiloma humano en estudiantes de básica superior y bachillerato, recalando que en la prueba posterior a la intervención se obtuvo una media de 31,37 que es superior al pretest cuya media es 24,86.

Tabla 3. Aplicar una intervención educativa sobre el virus del papiloma humano, en estudiantes de básica y bachillerato de la Unidad Educativa Chordeleg.

TIEMPO	ACTIVIDAD	ACT. ESPECIFICA	CONTENIDOS
15min por grupo	Pres test	Realización de la encuesta de manera virtual	Encuesta: variables sociodemográficas y de conocimientos en VPH
2 horas por grupo	Charla educativa Proyección de video educativo	Exposición teórica Retroalimentación	Que es VPH
			Epidemiología
			Tipos de VPH Trasmisión
			Diferencias clínicas
			Factores de riesgo
			Tratamiento diagnostico
			Prevención
15 min por grupo	post test	Evaluación de manera virtual	encuesta sobre conocimientos del VPH

Tabla 4. Aplicación de prueba T de student para muestras relacionadas

	Pre-test		Post-test		T	p
	M	DE	M	DE		
Conocimientos sobre el virus del papiloma humano en estudiantes de básica superior y bachillerato	24,86	4,44	31,37	2,48	-20,7	0,001

Discusión

La presente investigación tuvo como objetivo principal desarrollar una intervención educativa sobre el virus del papiloma humano, en estudiantes de básica y bachillerato de la Unidad Educativa Chordeleg. Para ello se contó con la participación de 224 estudiantes, en su mayoría el 63% del sexo femenino, en relación con el año en curso, quienes más participaron con el 77% fueron de octavo año, seguido del tercero de bachillerato con un 22%.

El estudio para evaluar el nivel de conocimiento en adolescentes sobre el virus del papiloma humano aplicó el instrumento a un total de 242 alumnos, donde el 53,7% fue representado a mujeres y aplicado en el primer semestre a 51 representantes el tercer semestre a 100 y 91 al quinto semestre².

Datos recolectados en el estudio del pretest se conoce que el 56% de participantes identificaron las siglas del VPH, tras la intervención educativa esta cifra mejora a un 99%, el 55% desconoce que es el VPH y 42% no conocen como se trasmite el virus dando lugar con un porcentaje de bajos conocimientos en la presentación de síntomas, tratamientos; un 40 % piensan que no existe vacuna para el virus del papiloma humano y un 48% conocen como prevenir esta infección. De la misma manera, un 37% de los participantes conocen que la consecuencia de este virus causa cáncer de cuello uterino. La evaluación del postest indica que los estudiantes mejoran sus conocimientos en el concepto de VPH con un 97%, y en el conocimiento de la aparición estos condilomas. Los participantes aclararon sus dudas sobre la vacuna para el virus del papiloma humano, sabiendo que no existe cuando la enfermedad está presente con un 65%, y en el conocimiento de que esta infección causa cáncer de cuello uterino con un 94%.

Al respecto, Ventura y col.²¹, aplicaron un cuestionario en la escuela en el que demostraron que son muy pocas las adolescentes que identificaron el VPH como factor de riesgo. El bajo nivel bajo de conocimientos para la prevención de este cáncer predominó en la muestra; sin embargo, fue significativa la modificación positiva del nivel de conocimiento y su mantenimiento en el tiempo. Por su parte, Brito y col.¹³ indicaron que antes de la intervención educativa los adolescentes presentaron un nivel de conocimientos regular del 40,2%; posterior a la intervención educativa el nivel de conocimientos que predominó fue excelente en el 68,9% de ellos.

Con respecto a la vacuna, Medina y col.⁷ mostraron que el 82,2% de las mujeres acertó que la administración de la vacuna en las niñas se realiza en el quinto año de primaria, el

51,1% refirieron que una vez administrada la vacuna ya no corren riesgo de contraer cáncer cervicouterino.

En relación con la función del nivel de conocimiento sobre la transmisión del virus del Papiloma Humano, Vasquez y col.¹, indican que del total de los participantes 87,5 % dijo no es regular y 12,5% estudiantes dijeron sí, siendo bueno; los resultados muestran que existe un grupo significativo de estudiantes que están expuestos a contagiarse del virus por tener poco conocimiento de cómo se transmite el virus.

Al evaluar el impacto de la intervención aplicada en el nivel de conocimiento sobre el virus del papiloma humano, los resultados del cuestionario post test revelan un aumento notable de conocimientos observándose como media de puntuaciones (M 31,37–DE 2.48), en relación con el pre-test (M 24.86–4,44), mostrando diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,001$) al comparar los resultados de ambas pruebas.

Según Ventura y col.²¹ el nivel de conocimiento de las adolescentes aumentó de una media pre educación de $4,52 \pm 1,81$ mediana 4 a una media post educación de $6,83 \pm 1,79$ mediana 7, siendo la modificación estadísticamente significativa ($p < 0,0001$, prueba de t de Student). Matos y col.²² indican que la intervención educativa, el 60% de las jóvenes sometidas al estudio tenían un conocimiento deficiente, el 25% regular y el 15% bueno. Luego de la intervención educativa hubo una transformación basada en el incremento del nivel de conocimientos sobre el CCU en un 72,5%, con diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,05$).

Conclusiones

A los estudiantes de la Unidad Educativa de Chordeleg se realizó un pretest y post test con una intervención educativa y retroalimentación, en lo que se pudo evidenciar que existe pocos conocimientos en este grupo de adolescentes con respecto al virus de papiloma humano en relación con la trasmisión del virus, la prevención y las consecuencias al contraer esta infección.

Es importante reforzar la información sobre los factores de riesgo como diagnosticar y tratar a la vez esta enfermedad de trasmisión sexual. Sobre todo, esclarecer la importancia del inicio temprano de la vida sexual y al experimentar con múltiples parejas sexuales sin tener los elementos necesarios que les ayude a prevenir este contagio.

Por ende, la intervención de la charla educativa fue un instrumento de gran ayuda para lograr el incremento significativo de los conocimientos sobre el virus del papiloma humano en estudiantes de básica superior y bachillerato, y el logro de una mejor calidad de vida.

Por otro lado, sería interesante realizar estudios empíricos sobre los conocimientos de alguna temática relacionada con la salud, durante a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19²³⁻²⁶ relacionados con aspectos emocionales²⁷ y realizara estudios de intervención educativa²⁸⁻³¹.

Fuente de Financiamiento: Este estudio es autofinanciado

Conflicto de intereses: No existen conflictos personales, profesionales o de otro tipo

Agradecimiento

A la Coordinadora y Docentes de la Maestría en Gestión del Cuidado de la Universidad Católica de Cuenca y al Laboratorio de Psicometría del Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología (CIITT).

Referencias

1. Vasquez P, Velez G, Ponce E, Heredia D S. Intervención educativa a través de redes sociales y talleres para la prevención del virus del papiloma humano en estudiantes universitarios. *Rev Dilemas Contemp Educ Política y Valores*. 2020. [20 de septiembre de 2020];21(1):1-9. Disponible en: <https://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2243/2296>.
2. Contreras R, Santana A, Jiménez E, Gallegos R, Xequé Á, Palomé-Vega G, et al. Nivel de conocimientos en adolescentes sobre el virus del papiloma humano. *Enfermería Univ*. 2017 [Citado: 20 de septiembre de 2020];14(2):104-10. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/eu/v14n2/2395-8421-eu-14-02-00104.pdf>.
3. Rivera A, De la Plata J, Montiel M, Romero C, Piedrahita P, Sánchez E, et al. Experiencia de estudios realizados sobre Papiloma Virus Humano (VPH) en diferentes provincias del Ecuador. *Rev científica Digit INSPILIP*. 2018. [Citado: 20 de septiembre de 2020]; 2:1-22. Disponible en: <https://www.inspilip.gob.ec/wp-content/uploads/2019/04/Estudios-sobre-el-virus-del-papiloma-humano-VPH-en-el-Ecuador-parte-I.pdf> DOI <http://dx.doi.org/10.31790/inspilip.v2i1.39.g44>.
4. Cabrera J, Cárdenas O, Campoverde M, Ortiz J. Prevalencia de genotipos del papiloma virus humano en mujeres de la provincia del Azuay, Ecuador [Tesis pregrado]. 2015. [citado 2feb.2021];6(1):79-3. Disponible en: <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/477> DOI: <https://doi.org/10.18537/mkn.06.01.07>.
5. Ministerio de Salud Pública. Salud en adolescentes. Guía de Supervisión. Dirección Nacional de Normalización, 1ª Edición, Quito, Ecuador. [Internet]. 2014. [20 de septiembre de 2020]. Disponible en: https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/ac_00004863_2014%2016%20may.pdf.
6. Cristina I, Mogollón M, Beatriz Y, Solórzano C, Elizabeth E, Pérez S, et al. Conocimiento sobre el Virus de Papiloma Humano en mujeres sexualmente activas. *Knowledge about the Human Papilloma Virus in sexually active women*. *Conecta Lib*. 2019. [20 de septiembre de 2020];3(1):24-33. Disponible en: <http://revistaitsl.itslibertad.edu.ec/index.php/ITSL/article/view/69/189>
7. Medina I, Gallegos R, Cervera M, Cob R, Jiménez J, Ibarra O. Conocimiento del virus del papiloma humano y su vacuna por parte de mujeres de una zona rural de Querétaro, México. *Enfermería actual en Costa Rica*. 2017.[citado 2021 Feb01];(32):26-39. Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-45682017000100026&lng=en. <http://dx.doi.org/10.15517/revenf.v0i32.23575>.
8. Puente M, Haber M, De los Reyes A, Salas S. Adolescentes e infección por virus del papiloma humano. *MEDISAN*. [Internet]. 2014. [20 de septiembre de 2020];18(6):769-75. Disponible en: [280](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-</div><div data-bbox=)

- 30192014000600004&lng=es.
9. Organización Mundial de la Salud. Infecciones de transmisión sexual. [Internet]. 2019 [citado 20 de septiembre de 2020]. Disponible en: [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-\(stis\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis))
 10. Arango M del P. El virus del papiloma humano. Arch Med. 2006.[citado 1feb.2021];10:29-33. Disponible en:<https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/archivosmedicina/article/view/1526/4459>. DOI: 10.30554/archmed.10.0.1526.2005
 11. Chino D, Chuquimamani E. Intervención educativa participativa en el conocimiento y actitud sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano en estudiantes de institución educativa primaria Puno 2019 [Tesis pregrado]. Universidad Nacional Del Altiplano. 2019. [citado 1feb.2021];1-13. Disponible en: http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/12972/Chino_Dianeth_Chuquimamani_Elisa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 12. Bustamante G, Martínez A, Tenahua I, Jiménez C, López Mendoza Y. Conocimiento y prácticas de prevención sobre el virus del papiloma humano (VPH) en universitarios de la Sierra Sur, Oaxaca. An la Fac Med. 2015 [citado 1feb.2021];76(4):369-76. Disponible en: <https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/11406/10249>.
 13. Brito T, Romo M, Sánchez M, Araiza M. Intervención educativa de enfermería en el nivel de conocimiento sobre VPH en estudiantes de una secundaria pública de Aguascalientes. Lux Médica. 2020 [citado 1 de febrero de 2021];15(43):71-78. Disponible en: <https://revistas.uaa.mx/index.php/luxmedica/article/view/2501>
 14. Pérez M. Alfaro C. Virus del papiloma humano. Rev Med Cos Cen. 2013[citado 20 de septiembre de 2020];70(606):211-217. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2013/rmc132d.pdf>
 15. Organización Panamericana de la Salud, Humano DELP. Vacuna Contra El Virus. hoja informativa. [Internet]. febrero 2019 [citado 20 de septiembre de 2020]; Disponible en: <https://www.paho.org/es/tag/vacuna-contra-virus-papiloma-humano-vph>.
 16. Ochoa F, Guarneros D, Velasco M. Human papillomavirus infection in women and its prevention. Gac Mex Oncol. [Internet]. 2015. [20 de septiembre de 2020];14(3):157-63. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-gaceta-mexicana-oncologia-305-articulo-infeccion-por-virus-del-papiloma-S1665920115000607?refer=buscador> <http://dx.doi.org/10.1016/j.gamo.2015.08.002>
 17. Alejandro O, Rodríguez P, Larisa S, Martínez M, María D, Tejada G. Promoción De La Salud Sexual Ante El Riesgo Del Virus Del Papiloma Humano En Adolescentes. Rev Hacia la Promoción la Salud. 2016.[citado 2021 Feb 01]; 21(2):74-88. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772016000200006&lng=en. <http://dx.doi.org/10.17151/hp-sal.2016.21.2.6>.
 18. Martínez J. El virus del papiloma humano (VPH): Un problema importante para la salud pública en vías de solución. Index de Enfermería. [Internet]. 2007 [citado 20 de septiembre de 2020];16(58):42-4. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962007000300009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
 19. Organización mundial de la salud. OMS | Desarrollo en la adolescencia. WHO. [Internet]. 2015 [citado 20 de septiembre de 2020]; Disponible en: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/
 20. Pinheiro P, Miranda M. El conocimiento de los adolescentes escolarizados sobre el virus del papiloma humano:revisión integrativa. Enf Global. [internet]. 23 de septiembre de 2019 [citado 2 de febrero de 2021];18(4):603-6. Disponible en: <https://revistas.um.es/eglobal/article/view/362881>
 21. Ventura B, Castellanos M, Chavez V, Sanchez E. Estrategia educativa breve para mantenimiento del y prevención del cáncer en adolescentes. Ginecol Obstet Mex. [Internet]. 2017 [Citado: 20 de septiembre de 2020];44(1):8-15. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-clinica-e-investigacion-ginecologia-obstetricia-7-pdf-S0210573X15000660> <https://doi.org/10.1016/j.gine.2015.09.003>
 22. Matos A, Pérez N, Padrón M, Matos A, Cuevas B. Eficacia de la intervención educativa sobre el conocimiento del cáncer cérvicouterino. Acta Médica del Cent [Internet]. 2019 [citado 1feb.2021];13(4):552-61. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=90156>
 23. Ramírez-Coronel A, Martínez-Suárez P, Pogyo-Morocho G, Estrella-González M, Mesa-Cano I, Minchala-Urgilés R, et al. Evaluación psicométrica e intervención de Enfermería frente al Miedo a COVID-19. AVFT-Arch Venez Farmacol y Ter. 2020 [citado 2021 Ene 31];39(5):660–6. Disponible en: <https://search.proquest.com/docview/2478790383?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true>
 24. Torres-Criollo LM, Ramírez-Coronel AA, Martínez-Suárez PC, Romero-Sacoto LA, Mesa-Cano IC, González-León FM, et al. Clinical and para clinical variables predicting prognosis in patients with covid-19: Systematic review. AVFT-Arch Venez Farmacol Ter 2020 [citado 2021 Ene 31];39(5):667-671. Disponible en: <https://search.proquest.com/docview/2478791926?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true>
 25. Ramírez-Coronel AA., Martínez-Suárez PC, Cabrera-Mejía JB, Buestán-Andrade PA, Torracchi-Carrasco E, Carpio MG. Social skills and aggressiveness in childhood and adolescence. AVFT-Arch Venez Farmacol Ter 2020 [citado 2021 Ene 31];39(2):209-214. Disponible en: <https://search.proquest.com/docview/2422402946?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true>
 26. Ramírez AA. Laterality and reader process: correlational study. Es-pirales. 2019 [citado 2021 Ene 31];3(27):105-117. Disponible en: <https://www.revistaespirales.com/index.php/es/article/view/558>
 27. Cabrera-Mejía JB, Martínez-Suárez PC, Ramírez-Coronel AA, Montánchez-Torres ML, Torracchi-Carrasco E, Castro-Ochoa FL. Analysis of problem-based learning impact on academic performance according to the forgotten (Fuzzy) effects theory. AVFT-Arch Venez Farmacol Ter. 2020 [citado 2021 Ene 31];39(5):651-659.
 28. Andrade MC, Urgilés PT, Estrella MA. Information and communication technologies in the development of stochastic models applied to the health sector. Medicina 2020 [citado 2021 Ene 31];80(1):31-38. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32044739/>
 29. Ramírez-Coronel A, Martínez-Suárez PC, Mesa-Cano I, Minchala-Urgilés RE, Ramírez-Coronel M, Torres-Criollo L, et al. Reseña histórica de Michel Foucault (1926-1984): concepto de ciencia e incidencia en la Psicología. AVFT-Arch Venez Farmacol Ter. 2020 [citado 2021 Ene 31];39(6):740-743. Disponible en: <https://search.proquest.com/docview/2478769623?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true> DOI: 10.5281/zenodo.4406598
 30. Ramírez-Coronel AA, Cárdenas-Castillo P, Martínez-Suárez PC, Yambay-Bautista XR, Mesa-Cano I, et al. Impacto psicológico del confinamiento por COVID-19 hacia un nuevo constructo clínico-ansioso-depresivo en mujeres adultas de Azogues. AVFT-Arch Venez Farmacol Ter. 2020 [citado 2021 Ene 31];39(8):923-934. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4542465>
 31. Ramírez-Coronel AA, Malo-Larrea A, Martínez-Suárez PC, Montánchez-Torres M, Torracchi-Carrasco E, González-León F. Impacto psicológico del confinamiento por COVID-19 hacia un nuevo constructo clínico-ansioso-depresivo en mujeres adultas de Azogues. AVFT-Arch Venez Farmacol Ter. 2020 [citado 2021 Ene 31];39(8):923-934. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4542465>